

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 224 sahifa,
27-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды в начальной школе в условиях инклюзии.....	10
Тургунова Нилуфар Абдусаломовна	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tez va aniq hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	16
Dehqonova Maxliyoxon Shuhratjon, Musinjonova Dildoraxon Mahmudjon	
Научно-педагогический анализ методов математического моделирования: численные и аналитические подходы в обучении студентов	19
Мусурмонова Маъмура Оман кизи, Жураева Феруза Бахтиёр кизи, Сарсенбаева Мархабо Шадибековна	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy moslashuvini rivojlantirish texnologiyasi.....	26
Turdimurodova Muazzam Muzaffarbek qizi	
M. Tvenning "Tom Soyerning boshidan kechirganlari" romanida bolalar obrazining tasviri masalasi	29
Sattarov Farrux Nuridinovich	
Pedagogik dasturiy vositalar yordamida dars sifatini oshirish	35
D. K. Ibadullayev	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	41
Isabekova Dilafuz Shermirzayevna	
Молодёжь Узбекистана в системе политических процессов.....	46
Юсупова Элеонора Фердинандовна	
Математика o'qitishda zamonaviy yondashuvlar: vaziyatli tahlil va amaliy samaradorlik	51
Matyaqubova Nazira Hikmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida rivojlantirishning metodik modeli.....	54
Choriyev Olmosbek Baxriddin o'g'li	
Fan va tilni integratsiyalashgan holda o'qitish (CLIL)	60
M. D. Boynazarova	
Оптимизация показателей сердечного цикла у спортсменов при хроническом физическом перенапряжении посредством фармакологической поддержки	63
Нормуратов Абдулла Саппарович	
Chidamlilikka yo'naltirilgan sport turlarida uglevod va energiya almashinuvini farmakologik korreksiyasi....	67
Normuratov Abdulla Sapparovich	
O'quvchilarga dutor ijrochiligini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari	70
Sa'dullayev Og'abek Abdurashid o'g'li, Nazirullayeva Nodira Akmal qizi	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida individual va jamoa mashg'ulotlarini tashkil etish mexanizmlari (cholg'u ijrochiligi misolida).....	74
Omonova Charos Baxodir qizi	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining o'quv-biluv faoliyatini motivatsiyalashda interfaol metodlardan foydalanish.....	79
Saidova Zulfizar Norbobo qizi	
O'qituvchining kognitiv egizagi (Digital Twin): sun'iy intellekt yordamida individual pedagogik uslubni modellashtirish.....	83
Kuchkarova Feruza Qambaraliyevna	
Abdusamad Boboxo'jayev rahbarligida tarix va arxeologiya institutining rivoji: 1964-yilgi arxiv hujjati misolida	91
Abdullayev Botir Jabbor o'g'li	
Maktab o'quvchilarining musiqiy idrokni shakllantirishning ijtimoiy va didaktik zarurati.....	93
Abdumannan Maxammatov	

“Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kalokagatiyani rivojlantirishning KAMOL modeli asosidagi pedagogik texnologiyasi”	97
<i>Abdurahmonova Dilorom Jovliyevna</i>	
Morphological Structure and Word Formation of Ecotourism Terminology: A Cross-Linguistic Analysis With Reference to the Uzbek Language.....	104
<i>Absamatova Charos</i>	
Fizika fanini o'tmda o'qitishda masalalar yechishning ilmiy-metodik ahamiyati	107
<i>Akmal Mustafoyev Isaqulovich, Munajat Mustafoyeva Oltibekovna</i>	
Kasbiy yo'naltirilgan ingliz tili darslarida metakognitiv strategiyalar asosida akademik nutqni rivojlantirish ..	111
<i>Allamuratov G'ofur Ashurovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirish metodikasi	116
<i>Amanova Albina Dexqon qizi</i>	
Psychological Approaches in Teaching English in Preschool Education and their Effectiveness	120
<i>Berdiqulova Zamira Albertovna</i>	
The Role of Family, Education, and Community Systems in Shaping Individual Psychological Well-Being .	124
<i>Diibar Abdullayeva Ubaydullayevna, Iroda Panjiyeva Khayitovna</i>	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati	127
<i>Erboyev Suxrob Abdusalomovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	131
<i>Gulmira Jumanova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o'stirishda badiiy adabiyotning dolzarbligi	135
<i>Hasanova X. Z.</i>	
Gospital ta'lim sharoitida ona tili fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	139
<i>Hikmatov Bobobek Saydulloyevich</i>	
ASB bo'lgan bolalarda sensor buzilishlarning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishga ta'siri	142
<i>Isaxanova Oybarchin Abduraxim qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda kommunikativ faoliyat samaradorligining pedagogik mexanizmlari	146
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna</i>	
David haykali ko'z bo'lagining qalamtasvirini bajarish usullari.....	149
<i>Mo'minov Baxtiyor Karamatovich</i>	
Ta'limda fanlararo integratsiyadan foydalanishning pedagogik va psixologik asoslari	154
<i>Oblakulova Nodira Abduvali qizi</i>	
Ellipslarni tasviriy san'at va muhandislik grafikasida yasash metodikasi.....	160
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Kommunikativ strategiyaning yuzaga kelish omillari	170
<i>Normaxmatova Feruza Ruziboyevna</i>	
Umumta'lim maktab musiqa madaniyati darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish muammo va yechimlari	174
<i>O'rishboyeva Xumora O'rol qizi</i>	
Maktabda jismoniy tarbiya darslarida futbol elementlaridan foydalanib 10-11 yoshli bolalarda tezkor-kuch qobiliyatlarini rivojlantirish uslubiyati	177
<i>Qurbonbayeva Maftuna G'ayrat qizi</i>	
Maktabda darsdan tashqari futbol to'garaklarida o'quvchilarning tezkor-kuch qobiliyatlarini takomillashtirish	182
<i>Ro'ziboyeva Fotima Quدرات qizi</i>	
Matn ustida ishlash samaradorligini baholash mezonlari	187
<i>Sadarova Nilufar</i>	
Neyroestetik stimulning yosh dinamikasidagi roli: kognitiv emotsional sferani qayta tashkil etish mexanizmlari.....	193
<i>Salaxidinova Xolida Xaliljonovna</i>	

Kasbiy ta'limda o'quvchilarning psixologik va axloqiy sifatlari	198
Salomov Abdurasul Axmadovich	
Funksiyaning hosilasi yordamida o'sish va kamayish oraliqlarini aniqlash metodikasi	201
Sherzad Eshjanovich Bekchanov, Shohida Sadullaevna Ziyadullaeva, Abdusalom A. Xudoyberdiev	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishda psixologik treninglarning nazariy va amaliy asoslari.....	205
Sojida Safarova Saxadin qizi	
Destruktiv xulq-atvor psixologik va pedagogik qarovsizlik oqibati sifatida.....	207
Umirzoqova Shodiya Lutfullo qizi	
Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish	210
Xoldorova Mashxura G'ulomovna	
Роль антиоксидантной системы в повышении работоспособности спортсменов	214
Нурбаев Бахтиёр Широнович	
Shaxs irodaviy sohasini rivojlantirishning psixologik determinantlari.....	217
To'ychiyeva Shoyista Jumabayevna	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI O'STIRISHDA BADIY ADABIYOTNING DOLZARBLIGI

Hasanova X. Z.

Xalqaro Nordik Universiteti 2-bosqich magistranti

ORCID: 0009-0009-0432-8007

Annotatsiya: "Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o'stirishda badiiy adabiyotlardan foydalashining dolzarbligi" mavzusidagi tezisda maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda badiiy adabiyotning ahamiyati va dolzarbligi yoritilgan. Bolalarning og'zaki nutqini o'stirish, so'z boyligini kengaytirish, fikrlash va tasavvur qilish qobiliyatini rivojlantirishda ertaklar, she'rlar va hikoyalarning o'rni muhim ekani tahlil qilinadi. Shuningdek, badiiy adabiyot vositasida bolalarda estetik did, axloqiy sifatlar va muloqot madaniyatini shakllantirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, badiiy asarlardan samarali foydalanish bolalarning nutqiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: bola, badiiy adabiyot, nutq, badiiy asarlar, lug'at, estetik tarbiya.

Abstract: This thesis highlights the importance and relevance of using fiction in the development of speech in preschool children. It analyzes the significant role of fairy tales, poems, and short stories in improving children's oral speech, enriching their vocabulary, and developing their thinking and imagination. Furthermore, the study examines the possibilities of forming aesthetic taste, moral qualities, and communication culture in children through literary works. The research findings indicate that the effective use of fiction has a positive impact on the speech development of preschool children.

Key words: child, fiction, speech, literary works, vocabulary, aesthetic education.

Аннотация: В данной работе освещается значение и актуальность использования художественной литературы в развитии речи детей дошкольного возраста. Анализируется важная роль сказок, стихотворений и рассказов в развитии устной речи детей, расширении их словарного запаса, а также в формировании мышления и воображения. Кроме того, рассматриваются возможности формирования эстетического вкуса, нравственных качеств и культуры общения у детей посредством художественной литературы. Результаты исследования показывают, что эффективное использование художественных произведений положительно влияет на речевое развитие детей дошкольного возраста

Ключевые слова: ребёнок, художественная литература, речь, художественные произведения, словарный запас, эстетическое воспитание.

KIRISH

Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimida bolalarning har tomonlama rivojlanishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, nutqni rivojlantirish masalasi dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Chunki nutq—bu bolaning fikrlash jarayoni, atrof-muhitni anglash va ijtimoiy munosabatlarga kirishishining asosiy vositasidir.

Maktabgacha yosh davrida bola nutqi jadal rivojlanadi va aynan shu bosqichda to'g'ri yo'naltirilgan ta'lim-tarbiya uning keyingi rivojiga mustahkam zamin yaratadi. Badiiy adabiyot bolalar nutqini rivojlantirishda eng samarali vositalardan biri hisoblanadi. Ertaklar, she'rlar va hikoyalar orqali bolalar yangi so'zlarni o'zlashtiradi, nutqning grammatik tuzilishini anglaydi hamda o'z fikrini ravon ifodalashga o'rganadi. Shu bilan birga, badiiy asarlar bolaning tasavvurini boyitadi, his-tuyg'ularini rivojlantiradi va estetik didini shakllantiradi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, bugungi globallashuv jarayonida bolalarda mustaqil fikrlash, nutq madaniyati va ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish zarurati ortib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o'stirishda badiiy adabiyotdan samarali foydalanish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 23-sentabrdagi "Kambag'allikdan farovonlik sari" dasturini amalga oshirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-330-son qarori, shuningdek Vazirlar Mahkamasining 2025-2026-yillarda "Bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish dara-

jasini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 12.02.2025-y 83-sonli¹ qarorida keltirilgan vazifalarni shular jumlasiga kiritish mumkin. Shu bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning Davlat standartini tasdiqlash to'g'risida" 802-sonli qarorida belgilangan asosiy bandlarga muvofiq bola qiziqishlariga individual shaklda yondashish asosida ularning ehtiyojlarini inobatga olgan holda "shaxsga yo'naltirilgan ta'lim" joriy etish muhim vazifa hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o'stirish masalasi pedagogika, psixologiya va maktabgacha ta'lim metodikasi sohalarida keng o'rganilgan dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biridir. Mavzuga oid ilmiy adabiyotlarda bolaning nutqiy rivojlanishi uning tafakkuri, muloqot madaniyati, ijtimoiylashuvi, tasavvuri va estetik tarbiyasi bilan uzviy bog'liq jarayon sifatida talqin qilinadi.

Xususan, L.S. Vygotskiy bolaning nutqi ijtimoiy muhit, kattalar va tengdoshlar bilan muloqot jarayonida rivojlanishini asoslab, nutqni fikrni shakllantiruvchi muhim psixologik vosita sifatida baholaydi.

J. Piaget esa bolalar nutqini kognitiv rivojlanish bosqichlari bilan bog'lab, nutqning dastlab egosentrik xarakterga ega bo'lishi, keyinchalik esa ijtimoiylashgan muloqot shakliga o'tishini ta'kidlaydi.

J. Brunerining konstruktivistik qarashlarida pedagogik muhit, kattalarning yo'naltiruvchi ko'magi va "scaffolding" tamoyili bolaning tilni faol o'zlashtirishida muhim omil sifatida ko'rsatiladi.

N. Chomsky esa nutq rivojlanishida biologik imkoniyatlar, ya'ni insonda tilni o'zlashtirishga xos tug'ma qobiliyat mavjudligini ilgari suradi.

M. Montessori qarashlarida esa sezgi, mustaqil faoliyat va didaktik materiallar orqali bolalarning nutqi hamda tafakkurini rivojlantirish imkoniyatlari yoritilgan

D.B. Elkonin tadqiqotlarida esa rolli o'yinlar bolaning muloqotga kirishishi, so'z boyligini kengaytirishi va nutqiy faolligini oshirishda muhim metodik vosita sifatida izohlanadi

Mavzuga doir mahalliy va xorijiy adabiyotlarda badiiy adabiyot maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishning samarali tarbiyaviy-didaktik vositasi sifatida ko'riladi. Ertak, she'r, hikoya va boshqa badiiy matnlar bolalarning lug'at boyligini oshirish, og'zaki nutqini ravonlashtirish, grammatik tuzilmalardan to'g'ri foydalanishga o'rgatish, obrazli fikrlash va tasavvur qilish qobiliyatini shakllantirishda alohida ahamiyat kasb etadi.

Sharq mutafakkirlari Al-Farobiy, Abu Ali Ibn Sino, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur hamda Abdulla Avloniy qarashlarida bola tarbiyasida so'z, axloq, ma'rifat va estetik ta'sirning o'rni muhimligi ta'kidlangan.

Zamonaviy maktabgacha ta'lim metodikasida F.R. Qodirova, M.N. Toshpo'latova, Z.T. Xoliqova, N.X. Rasulova, D.A. Karimova va M.S. Abduqodirova kabi olimlarning ishlari bolalar nutqini rivojlantirishda badiiy adabiyotdan foydalanish, mashg'ulotlarni bolaning yosh xususiyatlari, qiziqishlari va individual ehtiyojlariga mos tashkil etish zarurligini ko'rsatadi.

"Ilk qadam" davlat o'quv dasturi hamda maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartida belgilangan shaxsga yo'naltirilgan ta'lim yondashuvi badiiy adabiyot vositasida bolalarning nutqiy, axloqiy, estetik va ijtimoiy rivojlanishini kompleks tarzda ta'minlashga xizmat qiladi. Shuning uchun adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, badiiy asarlardan tizimli va maqsadli foydalanish maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq madaniyati, mustaqil fikrlash, emotsional sezgirlik, xotira, diqqat va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali pedagogik omil hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o'stirishda badiiy adabiyotlardan foydalanish juda ham keng qamrovli mavzu bo'lib uni har tomonlama yoritib berish mumkin. Ammo eng asosiysi bu mavzu qaysi olimlar tomonidan kengroq ochib berilganligi muhim hisoblanadi. Mavzu bo'yicha ilmiy tadqiqot olib borgan olimlar

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o'stirish masalasi ko'plab mashhur pedagog va psixolog olimlar tomonidan chuqur o'rganilgan. Ularning ilmiy qarashlari bugungi kunda ham dolzarbligini saqlab kelmoqda. Bularga misol qilib quyidagilarni keltirishimiz mumkin.

1. Lev Semyonovich Vygotsky

Vygotskiy bolalar nutqining rivojlanishini ijtimoiy muhit bilan chambarchas bog'liq deb hisoblaydi. Uning fikricha:

- nutq – bu nafaqat fikrni ifodalash, balki fikrni shakllantiruvchi vositadir;

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kambag'allikdan farovonlik sari" dasturini amalga oshirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida" 2024-yil 23-sentabrda PQ-330-son qarori

- bola nutqi kattalar va tengdoshlari bilan muloqot jarayonida rivojlanadi;
- u “ichki nutq” tushunchasini kiritib, bolaning tashqi nutqi asta-sekin ichki fikrlashga aylanishini asoslab bergan.²

2. Jean Piaje

Piaget bolalar nutqini ularning kognitiv (aqliy) rivojlanish bosqichlari bilan bog'lab o'rgangan.

- U egosentrik nutq nazariyasini ishlab chiqqan;
- “Bolaning dastlab nutqi o'ziga qaratilgan bo'lib, keyinchalik ijtimoiylashgan nutqqa o'tadi”. “Nutq rivoji bolaning tafakkur darajasi bilan bevosita bog'liq”.

3. Jerome Bruner

Bruner konstruktivistik yondashuv asoschisi sifatida:

- bola tilni faol o'zlashtiruvchi subyekt ekanligini ta'kidlaydi;
- nutq rivojida pedagogning va muhitning yo'naltiruvchi roli muhim ekanini asoslaydi. U “scaffolding” (qo'llab-quvvatlash) nazariyasini ilgari surgan.

4. Noam Chomsky

Chomsky nutq rivojiga biologik yondashuvni kiritgan. “Inson miyasida tug'ma “universal grammatika” mavjud, bola tilni tabiiy ravishda o'zlashtirish qobiliyatiga ega va nutq rivoji faqat muhitga emas, balki tug'ma imkoniyatlarga ham bog'liq”.

5. Maria Montessori

Montessori maktabgacha ta'limda innovatsion metodika yaratgan:

- bola mustaqil faoliyat orqali nutq va tafakkurini rivojlantiradi;
- sezgi (sensor) rivoji nutq taraqqiyoti bilan uzviy bog'liq;
- maxsus didaktik materiallar yordamida bolalarning nutqi va tafakkuri rivojlanadi.

6. Daniil Elkonin

Elkonin bolalar psixologiyasida o'yin faoliyatining rolini o'rgangan:

- nutq rivojida rolli o'yinlar muhim vosita ekanini isbotlagan;
- bola o'yin jarayonida muloqotga kirishib, nutqini rivojlantiradi.

Yuqoridagi olimlarning ilmiy qarashlari va metodikalari hozirgi vaqtda bolalarni nutqiy jihatdan yanada rivojlantirishda muhim rol o'ynamoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yuqorida keltirilgan qaror va farmonlarni joriy qilinishdan maqsad, kelajak avlodni yetuk shaxs bo'lib yetishishi uchun uning sog'lom bo'lishiga zamin yaratishdir. Shu bilan birga Olimlar, tadqiqotchi mutaxassislarining tobora ko'proq qismi maktabgacha yoshdagi bolalarni to'g'ri tarbiyalash va ta'lim tizimini shaxsga majmuai, insoniy tasir o'tkazishi, har bir o'quvchining muntazam va imkon qadar to'liq rivojlanish huquqi amalga oshirishini ta'minlashi kerak, degan xulosaga kelmoqdalar.

Qadimdan va hozirgi kunda ham maktabgacha yoshdagi bolalarning ta'lim-tarbiyasini rivojlantirishning pedagogik hamda metodologik jihatlarini takomillashtirish borasida Sharq mutafakkirlari va G'arb olimlarining bir qator sohaga doir adabiyotlari mavjud, olimlardan Al-Farobiy, Abu Ali Ibn Sino, Abdulla Avloniy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, R.A.Suleymanova. Xorijlik olimlardan L.S.Vigotskiy, Y.A.Komenskiy bolalarni sog'lom rivojlantirish, mavjud kamchiliklarni bartaraf etish uchun o'yin shaklida ta'lim faoliyatini olib borish bolaning salomatligiga ijobiy ta'siri qilishi haqidagi ma'lumotlar yoritib o'tilgan.

Tayyorlov guruhini nutqini o'stirishda badiiy adabiyotlardan foydalanish metodikasidan oladigan natijamiz bisyor:

Bola yangi so'zlarni o'rganishi orqali-nutqida va tasavvur olami ham kengayadi, o'z fikrini kengroq va yorqinroq bayon etishni boshlaydi, grammatik jihatdan ham so'zlarni joy-joyida qo'llay oladi. Nutqida so'zlardan foydalanganda ravon, har qanday g'alizliklarsiz qo'llay boshlaydi

² maktabgacha-va-maktab-talimi-jurnal.uz

His-tuyg'u, emotsiyalarini boshqarishni o'rganadi, o'zining "men"ini yaxshi anglaydi, berilgan topshiriq va mashg'ulotlarni o'z vaqtida a'lo darajada amalga oshiradi. Aqliy faoliyatga doir mazifalarda ham ba'zi o'rinlarda ham uddaburon bo'ladi.

Yaxshilik va yomonlikni ajrata boshlay, atrofidagi insonlarni unga bo'lgan munosabatini ham o'z o'rnida tafakkur qila oladi, shu bilan birga teran tasavvur qilish qobiliyati ham yaxshigina shakllanadi va shu bilan bir qatorda atrof-muhitga bo'lgan qiziqishi ortib ko'proq o'zini qiziqtirgan savollarga javob izlay boshlaydi.

Xotirasi yaxshilanadi va rivojlanadi- ko'p badiiy kitoblarni o'qib berish yoki ko'proq mutolla qilishi orqali bolada doimiy xotira shakllanadi, diqqati ortadi.

Bolalarning ijtimoiy hayot hodisalari, kishilar mehnati bilan tanishish doirasi kengayadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish sohasidagi psixologik, pedagogik tadqiqotlarni tahlil qilish quyidagi xulosalarga kelish imkonini beradi: - nutqni rivojlantirish-bolaning individual psixik rivojlanishida markaziy o'rin tutuvchi ijtimoiy-tarixiy tajribani o'zlashtirishining murakkab, ko'p omilli jarayonidir.

Nutqni rivojlantirish-bu malakali pedagogik rahbarlikni nazarda tutuvchi ijodiy jarayon, lekin u stixiyali jarayon emas, bola nutqini rivojlantirish jarayonini boshqaruvchi shaxs bu pedagog, u jarayonning turli yosh bosqichlaridagi qonuniyatlarini, mexanizmlarini, o'ziga xosliklarini bilishi, nutqiy rivojlantirishning o'ziga xosliklarini ko'ra olishi va bolaning individualligini hisobga olgan holda, uning nutqiga ta'sir ko'rsatishning eng samarali yo'llarini tanlashi lozim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi. "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti" Toshkent. 2020-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi (takomillashtirilgan nashr). Toshkent, 2022-yil.
3. Qodirova F.R., Toshpo'latova M.N. "Maktabgacha pedagogika". Toshkent: Yangi nashr, 2021-yil.
4. Xoliqova Z.T. "Bolalar nutqini rivojlantirish metodikasi". Toshkent, 2021-yil.
5. Rasulova N.X. "Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish texnologiyalari". Toshkent, 2020-yil.
6. UNICEF. "Early Childhood Development: Global Strategies". 2020-yil.
7. UNESCO. "Early Childhood Care and Education: Global Report". 2021-yil.
8. Karimova D.A. "Maktabgacha ta'limda innovatsion yondashuvlar". Toshkent, 2022-yil.
9. Abduqodirova M.S. "Bolalar nutqini rivojlantirishda badiiy adabiyotdan foydalanish metodikasi". Ilmiy maqola, 2023-yil.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.